

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

3-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-3 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-SI-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук (DSc), профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук (DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решает задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)
Каланова Сабохат Мурадovна
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна

кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариёва Аълохон Нуриддиновна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Жиянмуратова Гулноз Шербутаевна

доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. профессор (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Абдуллаев Акмал Гадаймурадovич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович

доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат, Кутбидинов Файзиддин РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ.....	11
2. Karimov Bobir JAMOADA MOTIVATSIYA VA SAMARADORLIK.....	18
3. Mamatov Normurat IJTIMOIY FANLARNI O‘QITISH JARAYONIDA TALABALAR SIYOSIY ONGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	28
4. Rasulov Abdimumin SHAXSNING SOTSIAL INTELLEKTUALLIK KO‘RSATKICHLARI VA KAMOLOT OMILILARI O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	35
5. Xusanova Hayriniso IJTIMOIY NIHOYA TIZIMINING KONSEPTUAL MODEL.....	43
6. Abduxalilov Abdullo NOGIRONLIK FENOMENINI TADQIQ ETILISHINING METODOLOGIK JIHATLARI.....	49
7. Якубов Ильдар КОНЦЕПЦИЯ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ КАК ФОРМЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ.....	57
8. Abdullayev Akmal O‘RTA ASRLARDA G‘ARBIY YEVROPADAGI DAVLAT VA JAMIYAT BOSHQARUVI TUZILMALARIGA OID KONSEPSIYALARNING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	63
9. Хасанова Мавлюда СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ ГУМАННОГО ГОСУДАРСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	74
10. Jiyanmuratova Gulnoz, Urunboyeva Janona O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XOTIN-QIZLAR IJTIMOIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH ISLOHOTLARINING ME‘YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	80
11. Алимухамедова Нодира ИСТОРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.....	90
12. Tolipov Abdug‘affor VOYAGA YETMAGANLAR ORASIDA HUQUQBUZARLIKNING O‘SIB BORISHIGA TA‘SIR QILUVCHI IJTIMOIY OMILLAR.....	96
13. Berdimuratov Marat YOSHLARNI IJTIMOIY RIVOJLANTIRISH UCHUN OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA SOTSIOLOGIYA FANINI O‘QITISHNI OMMALASHTIRISH.....	104

14. Хамиджонов Умиджон	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОНЯТИЙ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ.....	110
15. Ixtiyarov Farxod	
INSON KAPITALINI KEYS-STADI NEGIZIDA TAKOMILLASHTIRISHDA IJTIMOY TRANSFORMATSIYALASHUV TENDENSIYALAR.....	116
16. Хасанова Мавлюда	
АНАЛИЗ ВОПРОСОВ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА.....	124
17. Radjabova Aziza	
NATIONAL DEVELOPMENT POLICIES IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	131
18. Kalanova Sabohat	
JAMIYATDA AVLODLARARO MUNOSABATLARNING SOTSIAL STRUKTURASI.....	138
19. Ixomjon Xudayarov	
ETNOMADANIY INTEGRATSIYA JARAYONLARIDA YUMSHOQ EVOLYUSION MOSLASHUV TENDENSIYASI.....	148
20. Tagaymuratova Gulchehra	
KONSANGUIN NIKOHLAR FENOMENINING IJTIMOY OMILLARI VA BIOETIK YONDASHUVLAR.....	155
21. Jabborov Jaxongir	
YOSHLARNI ISHGA JOYLASHTIRISHNING IJTIMOY XAVFLARI VA TO'SIQLARI: NEET GURUHI, PREKARIZATSIYA, RAQAMLI TENGSIZLIK.....	162
22. Ixtiyarov Farxod	
DAVLAT XIZMATCHILARI MALAKASINI OSHIRISHDA KEYS USULINING IMKONIYATLARI.....	170
23. Xasanov Sharofidin	
JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARIDAN QAYTGAN YOSHLARNI IJTIMOY HAYOTGA REINTEGRATSIYALASH: XORIJ TAJRIBASI.....	179
24. Nurulloev Shahriyor	
MILLIY INTERNET-MEDIA SIYOSATINI RIVOJLANTIRISH ORQALI YOSHLAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH: MUAMMO VA VAZIFALARI.....	189
25. Аликариев Нуриддин	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ.....	195
26. Alikariyeva A'loxon	
OLIY TA'LIMDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMI INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	202

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Сеитов Азамат,

Институт перспективных международных исследований УМЭД

Заведующий лабораторией, д.с.н., проф.

Кутбидинов Файзиддин,

бакалавр УМЭД

под научным руководством «Устоз-Шогирд»

РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18099349>

АННОТАЦИЯ

Религия обладает и политическим значением, выступая инструментом легитимации власти, формирования общественных ценностей и регулирования отношений между государством и обществом. В статье анализируется религия в качестве социального института, который используется государством как средство установления порядка в обществе и формирования общественного мнения о внешней политике государства, а также рассматривается, каким образом строятся отношения между государством и религией. Исследование проводится через призму теорий, изучавших религию известных социологов П.Бурдьё и Э.Дюркгейма. Проведены полевые исследования и проанализировано законодательство с целью понять и объяснить взаимодействие государства и институтов религии.

Ключевые слова: социальный институт, религия, социальная солидарность, поля, внешняя политика, терроризм.

Seitov Azamat,

JIDU qoshidagi Istiqbolli Xalqaro Tadqiqotlar Instituti
Laboratoriya mudiri, sotsiologiya fanlari doktori, professor

Qutbidinov Fayziddin,

JIDU bakalavri

“Ustoz-shogird” ilmiy rahbarligi ostida

DINIY MUASSASALARINING TASHQI SIYOSATGA OID JAMOATCHILIK FIKRINI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI

ANNOTATSIYA

Din siyosiy ahamiyatga ega bo'lib, hokimiyatni qonuniylashtirish, ijtimoiy qadriyatlarni shakllantirish va davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Maqolada din ijtimoiy institut sifatida tahlil qilinadi, u davlat tomonidan jamiyatda tartib o'rnatish va tashqi siyosat haqidagi jamoatchilik fikrini shakllantirish vositasi sifatida qo'llaniladi, shuningdek davlat va din o'rtasidagi munosabatlar qanday qurilishi ham ko'rib chiqiladi. Tadqiqot mashhur sotsiologlar P. Burdyo va E. Dyurkgeymning dinni o'rgangan nazariyalari prizmasida olib

borilgan. Davlat va diniy institutlar o'rtasidagi o'zaro munosabatni tushunish va izohlash maqsadida dala tadqiqotlari o'tkazilib, qonunchilik tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy institut, din, ijtimoiy birdamlik, maydonlar, tashqi siyosat, terrorism.

Seitov Azamat,
Institute for Advanced International Studies, UWED
head of the laboratory, doctor of sociological sciences, professor
Kutbidinov Fayziddin,
bachelor's degree from the UWED
under the scientific supervision of «Ustoz-Shogird»

THE ROLE OF RELIGIOUS INSTITUTIONS IN SHAPING PUBLIC OPINION ON FOREIGN POLICY

ABSTRACT

Religion has political significance, acting as an instrument for the legitimization of power, the formation of social values, and the regulation of relations between the state and society. The article analyses religion as a social institution used by the state as a means of establishing order in society and shaping public opinion on foreign policy, while also examining the nature of relations between the state and religion. The study is conducted through the prism of the theories of well-known sociologists P. Bourdieu and É. Durkheim. Field research was carried out and legislation was analysed in order to understand and explain the interaction between the state and religious institutions.

Keywords: social institution, religion, social solidarity, fields, foreign policy, terrorism.

ВВЕДЕНИЕ

В истории развития гуманитарной мысли понимание сущности религии осуществляется посредством рассмотрения её и в качестве социального и социокультурного института. Вместе с тем, религия обладает и политическим значением, выступая инструментом легитимации власти, формирования общественных ценностей и регулирования отношений между государством и обществом.

Данный материал мы постарались рассмотреть с социологической точки зрения, так как религиозные учреждения:

- формируют ценности, нормы и модели поведения, которые закрепляются в общественном сознании;
- укрепляют социальные связи внутри общин, создают чувство принадлежности и солидарности;
- часто поддерживают власть и социальный порядок, влияя на легитимность политических и культурных практик;
- передают традиции, знания и культурное наследие, что формирует коллективную идентичность;
- выполняют функции взаимопомощи, благотворительности и поддержки уязвимых групп;
- могут выступать посредниками в урегулировании социальных и межэтнических противоречий;
- отражают динамику общества и трансформируются вместе с ней, в частности, в ответ на секуляризацию, модернизацию, усиление традиционализма и т.д.

Актуальность исследования определяется необходимостью изучения механизмов взаимодействия государства и религиозных институтов в условиях, усиливающих глобализационных процессов и транснациональных угроз. При этом религия рассматривается не только как духовная категория, но и как социальное поле (в терминологии П.Бурдьё), в котором действуют агенты со своими ресурсами и капиталами, а также как фактор социальной солидарности (в понимании Э.Дюркгейма).

Цель исследования заключается в том, чтобы выявить специфику функционирования религии как социального института в Узбекистане и объяснить, каким образом государство использует религиозный дискурс и институты для укрепления общественного порядка, формирования политической стабильности и реализации внешнеполитических задач.

МЕТОДОЛОГИЯ

В статье используются социологическая теория Э.Дюркгейма и конструктивистский структурализм П.Бурдьё для изучения роли государственно-общественного механизма в отношении института религии. Анализируется государственная политика в контексте её влияния на социум и формирования духовно-нравственных ценностей, а также общественного мнения о внешней политике. При этом для рассмотрения роли религии в узбекском обществе особое внимание уделено исламу, так как мусульмане составляют большинство населения страны; наряду с этим применён ретроспективный анализ, позволяющий проследить возникновение и развитие суннитского ислама в матуридской акиде в Центральной Азии.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Социологическое изучение религии и религиозных учреждений, на наш взгляд, начинается с работ О.Конта и получает дальнейшее развитие у К.Маркса, Э.Дюркгейма, М.Вебера и многих других исследователей. Важно выделить работы Э.Дюркгейма, который исходил из того, что религиозная деятельность способствует формированию социальной сплоченности, интеграции и стабильности в обществе, акцентировал внимание на социальном значении религии. «Значение концепции религии Дюркгейма состоит, прежде всего, в теоретическом и эмпирическом обосновании в качестве наиболее значимой интегративной функции этого социального института. Отсюда вытекала необходимость не борьбы с ним, а его всесторонней (в том числе и государственной) поддержки» [1].

Опираясь на идеи Э.Дюркгейма, можно рассматривать религиозные институты как важнейший механизм социальной интеграции, реализуемый через систему норм, практик и символов [2]. В этом контексте, Ислам, подобно ранним авраамическим религиям, формирует коллективное сознание и способствует поддержанию социальной сплочённости посредством разнообразных инструментов.

При этом, мечети выступают не только как культовые сооружения, но и как институты внутри религиозного института, выполняющие как социологическую, так и политическую функцию. Они становятся пространством социальных взаимодействий верующих, особенно ярко проявляющихся во время коллективных богослужений.

Наряду с этим мечети выполняют и политическую функцию, выступая в роли медиатора между государством и обществом, транслируя идеи государственной религиозной политики и обеспечивая их восприятие на уровне общины [3]. Подобный подход отражает более широкий тезис о том, что религиозные институты сохраняют значение в публичной сфере и после процессов секуляризации [4].

Наиболее показательным примером является пятничная молитва (джума-намаз), когда мусульмане собираются в одном месте и слушают проповедь имама, содержащую не только религиозные наставления, но и социальные призывы, укрепляющие чувство единства общины.

По конструктивистскому структурализму теории П.Бурдьё, религия считается одним из полей, в котором агенты участвуют со своими «капиталами» - знаниями, опытом. Они, свою очередь, являются социальными ресурсами в той мере, в какой они являются результатом накопления, которое позволяет индивидам, агентам получать социальные преимущества. Позиция любого индивида, группы или института в социальном пространстве может быть охарактеризована с помощью двух координат: это общий объём капитала и соотношение разных его видов» [5]. Определенные виды капитала могут наследоваться, приобретаться и конвертироваться один в другой.

Пьер Бурдьё выделяет четыре вида капитала: экономический, культурный, социальный и символический капитал.

Так как религия является одним из социальных полей, религиозность в этом плане является культурным капиталом индивида, агента, который по спросу других агентов или по своему собственному желанию может конвертировать его в другой вид капитала – экономический, социальный, символический, особенно для тех, кто не обладает таким капиталом. И это происходит, когда агенты – богословы во время проведения религиозных праздников или же мероприятий вознаграждаются материальными средствами, а религиозный деятель заодно интегрируется в социально-общественную жизнь и расширяет своё влияние, тем самым приобретая высокий социальный статус в этом социальном поле.

Исторический контекст.

По причине того, что в Узбекистане подавляющее большинство граждан являются верующими, институту религии уделяется особое внимание. Доминирующее положение занимает суннитский ислам, последователями которого являются более 95% населения страны. В качестве исследователя мы намерены рассмотреть ислам как один из ключевых институтов узбекского общества, а также проанализировать, каким образом государство координирует религиозную сферу посредством деятельности мечетей.

В Центральной Азии ислам появился после завоевания региона арабами и когда в 819 году Аббасидский халиф аль-Мамун передал Самарканд, Фергану, Ташкент и Герат сыновьям Асада ибн Самана. Династия Саманидов начала фактическое правление, которое к 875 году стало независимым от халифата и, по мнению Фредерика Старра, характеризовалось благочестием, отказом от коррупции, поддержкой науки и религии [6]. Все это, что укрепляло политическую стабильность и способствовало распространению учения самаркандского богослова аль-Матуриди – наследника ханафитской школы и одного из главных систематизаторов богословия.

При этом, именно это учение, сохранившееся после Саманидов через века и получившее особое внимание в современном Узбекистане, сегодня активно пропагандируется через религиозные институты, включая мечети. На наш взгляд, они также учитываются во взаимоотношениях государства и общества как метод духовного исповедания в рамках ханафитского мазхаба, составляющего основу религиозной практики большинства населения страны. Например, 15 марта 2025 года, было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О широком праздновании 1155-летия со дня рождения Имама Матуриди». В рамках Указа был открыт Международный научно-исследовательский центр Имама Матуриди.

Изучая действующее законодательство Республики Узбекистан по отношению к религии выявлено, что предупреждение регионального и международного радикализма, экстремизма, терроризма и призыв к толерантности, доверию между людьми, законопослушности, согласию между конфессиями и сплочённости внутри государства, так и во внешней политике, являются главной целью государства.

Например, начиная с Конституции Республики Узбекистан - свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных взглядов [7]. Республика Узбекистан осуществляет миролюбивую внешнюю политику, направленную на всемерное развитие двусторонних и многосторонних отношений с государствами и международными организациями [8].

Продолжается процесс укрепления взаимопонимания и конструктивного сотрудничества со всеми странами Центральной Азии по недопущению и нейтрализации внешних и внутренних угроз миру, стабильности и безопасности в регионе, борьбе с экстремизмом, терроризмом, организованной и трансграничной преступностью [9]. Основными задачами государственной политики в религиозной сфере в Республике Узбекистан являются: борьба с радикализацией, угрожающей правам, свободам и законным интересам граждан, здоровью населения, общественной нравственности, общественной безопасности и общественному порядку, недопущение распространения идей экстремизма и терроризма [10].

Так, в 2021 году была принята Национальная стратегия Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы, в которой определены следующие цели:

1. Пропаганда идей патриотизма, традиционных ценностей и толерантности в противодействии распространению идеологий экстремизма и терроризма;
2. Повышение осведомлённости граждан об основополагающих канонах ислама, которые зародились в Узбекистане среди верующих, в том числе провести широкую информационно-просветительскую работу по разъяснению неприемлемости идей экстремизма и терроризма исламской религией;
3. Подготовку высококвалифицированных кадров в религиозной сфере, сочетающих религиозные и светские знания, способных вырабатывать среди граждан иммунитет против религиозно мотивированной идеологии экстремизма и терроризма;
4. Активное вовлечение институтов гражданского общества, а также средства массовой информации в работу по противодействию экстремизму и терроризму путем создания эффективных и открытых механизмов совместной работы [11].

Отметим, что такого рода стратегии осуществляются с помощью многих институтов и охватывают различные слои взаимоотношений в обществе. Как упоминалось выше, в качестве механизма пропаганды большое значение имеют коммуникационные ресурсы. То есть, мечети служат как местом для молитвы, так и местом для активной пропаганды политических взглядов властей через призму религии.

Так, государство, на наш взгляд, негласно и активно координирует правовыми методами сферу религии, в том числе, очерчивая основные тезисы, которые затрагиваются в публичных выступлениях в религиозных учреждениях. Это касается чувствительных для местных властей тем, таких как пропаганда миролюбия, патриотизма, традиционных ценностей, толерантности и т.д. Все это направлено на обеспечение стабильности. В настоящих условиях, это не может не затрагивать и различные аспекты во внешней политике государства.

Для государства принципиально важно, чтобы каждое последующее поколение богословов проходило сертификацию по своим направлениям и соответствовало требованиям конституционного строя, что обеспечивает контроль за содержанием религиозного образования и предотвращает угрозы религиозным и традиционным убеждениям большинства населения. В этом контексте государство затрагивает и сферу подготовки и переподготовки кадров в сфере религии. Так, например, в каждой области Узбекистана существуют средние религиозные учебные заведения - медресе. Высшее же образование для будущих кадров даётся в Международной исламской академии.

По наблюдениям, на портале Muslim.uz, где освещается деятельность Управления мусульман Узбекистана, а также в Telegram-канале Fatvo.uz, ежедневно публикующем фетвы для граждан, на порталах Islom.uz и Mehrob.uz (последний связан с бывшим имам-хатибом города Ташкента до 2023 года), не наблюдается активных реакций богословов на события в международных отношениях. Это может объясняться стремлением не реагировать на быстро меняющуюся конъюнктуру международной повестки дня, тем более, зависимой от «фейковых» новостей, направленных на провоцирование негативной реакции у широкой аудитории. Тем самым, религиозные учреждения не формируют эмоциональные волны, вместо чего акцент делается на согласованное освещение действий государства во внешней политике.

Например, новости о широкомасштабных военных акциях Израиля в секторе Газа можно отнести к так называемым «чувствительным» темам. Так, Узбекистан решительно осудил насилие, затрагивающее мирных жителей Газы и Ливана, особенно страдания невинных детей и женщин [12]. Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость единой и решительной позиции по актуальным международным вопросам, призвав к продолжению диалога по политическим вопросам и вопросам безопасности.

В то же время, население Узбекистана объективно симпатизирует пострадавшим мусульманам. В то же время, чтобы предотвратить появление альтернативных

насильственных и антиконституционных интерпретаций внешнеполитической повестки, важно каналам коммуникации, в том числе, религиозным, делать акцент на официальной позиции. Подобная практика направлена на поддержание гармонии внутри общества и недопущение расхождения взглядов верующих с внешнеполитическим курсом государства.

Заявления Президента Республики на международной арене, например, 1 сентября текущего года на саммите ШОС о необходимости мирного урегулирования ситуации в секторе Газа, или слова, прозвучавшие во время празднования Дня Независимости о праве палестинского народа на создание собственного государства, формируют для граждан общее понимание внешнеполитической позиции государства по данному вопросу. Тем самым демонстрируется, что правительство не оставляет этот вопрос открытым, даже если со стороны религиозных деятелей комментарии по теме не звучат. Секуляризация общества страны вызывает важность преподнесения информации о внешнеполитической ситуации через те каналы, которые не нарушают светские законы государства. Светскость подразумевает невмешательство государства в дела религии и, в равной мере, невмешательство религиозных институтов в деятельность государства.

Особое значение в этом процессе придаётся именно влиятельным общественным фигурам, так как именно они обладают возможностью транслировать взгляды государства в такой форме, которая воспринимается обществом как естественная и авторитетная. Благодаря этому интерпретация государственной позиции звучит убедительнее и формирует у слушателей пространство, лишённое безосновательных эмоций. На наш взгляд, информация, которая специально создаётся для вызова сильных эмоций, направлена на манипулирование восприятием аудитории и, как правило, носит пропагандистский характер.

Также известны методы распространения наставлений богословов через средства массовой информации и социальные сети, такие как YouTube, Telegram, Instagram, Facebook и X (раньше Twitter). Одним из ключевых «символов» современного религиозного возрождения, например, в Узбекистане является первый муфтий республики - Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Он не только заложил основы современного исламского богословия в стране, но и стал авторитетной фигурой, способствовавшей укреплению традиционного суннитского ислама. Его проповеди и труды продолжают оказывать значительное влияние на религиозное сознание общества и сегодня, в том числе благодаря их широкому распространению через портал Islom.uz.

Таких примеров очень много, и, исходя из количества просмотров, активности и популярности религиозных авторитетов, можно сказать, что потребность в религиозном контенте, изучению со стороны общества, высокая, и такими способами можно качественно донести политику против любых незаконных и разрушительных идей.

И такой подход считается целесообразным и имеет свою значимость для противостояния региональному и международному терроризму, а также организациям, которые активно используют переосмыслённые «якобы исламские» правила в пользу своих ложных убеждений относительно трактовки событий в международной повестке дня.

ВЫВОД

Отметим, что социальные институты, в том числе, религиозные учреждения в общественно их интерпретации, обладающие символическим капиталом, при поддержке государства функционируют как единый механизм интеграции общества. Классическая теория рассматривает религию как источник сплочения и формирования коллективного сознания. Также, интерес представляет научное понимание взаимодействия специфических акторов в религиозном поле, где их авторитет во многом определяется государственной поддержкой и одновременно используется в интересах самой государственной политики.

Особую значимость для Узбекистана имеет обращение к матуридской акиде, которая институционализируется в рамках религиозного образования, проповеднической деятельности и трактуется как теологическая основа традиционного суннитского ислама, противостоящая радикальным течениям. Всё это в совокупности создаёт устойчивую систему,

где религия выступает как социальный институт, обеспечивающий не только духовные потребности общества, но и его стабильность, безопасность и согласие. Такая система, на наш взгляд, должна активнее использоваться как канал формирования общественного мнения относительно ключевых событий в международных отношениях.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Зборовский Г.Е. Общая социология: учебник. 3-е изд., испр. и доп. / Г.Е.Зборовский. – М.: Гардарики, 2004. – С. 419.
2. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. – М.: Канон+, 1996. – 736 с.
3. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. – М.: Наука, 1996. – 808 с.
4. Хабермас Ю. Религия в публичной сфере. – М.: Праксис, 2011. – 112 с.
5. Здравомыслов А. Г. Поле социологии в современном мире. – М.: Логос, 2010. ISBN 978-5-98704-466-7.
6. Утраченное Просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времен Тамерлана/Стивен Фредерик Старр. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017.
7. Конституция Республики Узбекистан, Статья 35.
8. Конституция Республики Узбекистан, Статья 18.
9. Закон Об Оборонной доктрине Республики Узбекистан, Глава 3, Пункт 11.
10. Концепция об обеспечении свободы совести граждан и государственной политики в религиозной сфере в Республике Узбекистан, Глава 3, Пункт 9.
11. Национальная Стратегия Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021-2026 годы
12. <https://kun.uz/en/news/2024/11/06/president-of-uzbekistan-condemns-civilian-casualties-in-gaza-and-lebanon-calls-for-unity-in-conflict-resolution>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000